

18th BISOP

Belgrade International Symposium on Pain
May 20th 2023, Hotel Mona Plaza, Belgrade

ZBORNİK PREDAVANJA 18. BISOP

18. beogradski internacionalni simpozijum o bolu

Beograd 20. maj 2023.
Hotel Mona Plaza, Beograd

PROCEEDINGS 18th BISOP

18th Belgrade International Symposium on Pain

Belgrade 20th May 2023
Hotel Mona Plaza, Belgrade

Međunarodni Kongres "18.BISOP" je akreditovan odlukom Zdravstvenog saveta Srbije za lekare, farmaceute, medicinske sestre i tehničare i to sa 10 bodova za pasivno učešće, 13 bodova za usmenu prezentaciju, 11 bodova poster prezentacija, 15 bodova za predavače pod akreditacionim brojem A-1-101/23, odlukom 153-02-00118/2023-01 od 13.03.2023. godine

18th Belgrade International Symposium on Pain

PROCEEDINGS

May 20, 2023

Belgrade, Serbia

18. beogradski internacionalni simpozijum o bolu

ZBORNIK PREDAVANJA

Maj 20, 2023

Beograd, Srbija

Editors/Urednici

Prof. Dušica Stamenković, MD, PhD

Prof. Nebojša Lađević, MD, PhD

Miloš Lazić, MD

Publisher/Izdavač

Serbian Pain Society, Belgrade, Serbia

For the publisher/za izdavača

Nebojša Lađević, MD, PhD

Editors/Urednici

Dusica Stamenkovic, MD, PhD Nebojša Lađević, MD, PhD,

Miloš Lazić, MD

Technical Editor/Tehnički urednik

Milan Bogdanovic

Printed by/Stampa Studio "Znak", Beograd

Circulation/Tiraž 800

2023.

15 Od vodiča do prakse: Tretman kancerskog bola

Nensi J. Lalić^{1,2}, Marko D. Bojović^{1,3}, Ivica R. Lalić⁴, Spasoje B. Popević^{5,6}

¹Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija; ²Klinika za torakalnu onkologiju, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica, Srbija; ³Klinika za radiološku terapiju, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica, Srbija; ⁴Farmaceutski fakultet Novi Sad, Univerzitet Privredna akademija Novi Sad, Srbija; ⁵Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija; ⁶Klinika za pulmologiju Univerzitetski Klinički Centar Srbije, Beograd, Srbija

APSTRAKT

Kancerski bol ili bol koji je povezan sa postojanjem maligniteta, tz cancer-related pain, različito se doživljava kod onkoloških pacijenata u odnosu na pacijente sa bolom koji nemaju malignitet. Koncept “kancer preživelih” iako po definiciji robustan, predstavlja onkološku stvarnost. Zahvaljujući nepreknu u svim onkološkim terapijskim modalitetima, broj ovih pacijenata će i dalje biti u porastu što nam daje obavezu da terapiju hroničnog kancerskog bola svakodnevno unapređujemo. Izbor terapije hroničnog kancerskog bola je danas lakši, a posebno ukoliko se stručnjaci iz ove oblasti opredele za neki od najnovijih vodiča terapije hroničnog kancerskog bola. Savremeni princip 5 As koji je predložila NCCN (National Comprehensive Cancer Network) 2019.g. put je ka pravilnom terapijskom izboru. Bol kod pacijenata sa karcinoma deli iste neuro-patofiziološke puteve bol bez karcinoma. To je bol mešovitog mehanizma, koji se retko manifestuje kao čisti neuropatski, visceralni ili somatski sindrom bola. Time je izbor terapije, a posebno kombinovanje terapijskih režima daleko složeniji u odnosu na izbor terapije hroničnog nekancerskog bola. Individualni pristup kao princip terapijskog pristupa je pored svih vodiča koji se danas koriste u terapiji hroničnog kancerskog bola možda i najvažniji. Složenost patofizioloških mehanizama hroničnog kancerskog bola i nova saznanja u oblasti imunomodulacije lekovima će sigurno doprineti razvoju novih terapijskih vodiča. Postoji nekoliko potencijalnih novih „targeta“ za lečenje kancerskog bola koji su u fazi ispitivanja kao jedinjenja koja mogu posredovati u snažnoj analgeziji sa značajno manjim rizikom od respiratorne depresije, gastrointestinalnih efekata kao najčešćih i drugih neželjenih efekata sveobuhvatne analgetske terapije.

Ključne reči: analgetici, hroničan kancerski bol, neopiodni analgetici, opiodi

UVOD

Kancerski bol ili bol koji je povezan sa postojanjem maligniteta, tz cancer-related pain, različito se doživljava kod onkoloških pacijenata u odnosu na pacijente sa bolom koji nemaju malignitet. Pored razvijenih smernica za lečenje kancerskog bola, podaci navode da i dalje postoji veliki broj onkoloških pacijenata kod kojih bol nije adekvatno lečen, kako kod nas, tako i u drugim zemljama sveta.

Poslednji objavljeni epidemiološki podaci od strane Svetske zdravstvene organizacije iz februara 2019.g pokazuju da su maligni tumori i dalje među vodećim uzrocima morbiditeta i mortaliteta širom sveta i bili su odgovorni za 18,1 milion novih slučajeva i 9,6 miliona smrtnih slučajeva godišnje. Bol oseća 55% pacijenata koji imaju dijagnostikivano neko od malignih oboljenja i 66% pacijenata koji imaju uznapredovalu, metastatsku ili terminalnu bolest. Cilj upravljanja bolom je ublažiti bol do nivoa koji omogućava prihvatljiv kvalitet života (1). Preživljavanje od malignih tumora predstavlja sve veći klinički izazov za lekare koji učestvuju u onkološkom lečenju tako i onih specijalista koji se bave terapijom kancerskog bola. Populacija preživelih od malignih tumora se poslednjih godina uvećava i mnogi od ovih pacijenata doživljavaju bol kao posledicu svoje bolesti i/ili njenog lečenja. Iz perspektive definicije kancer preživeli „cancer survivors“ i prisustva bola, definicija preživelih sa kancerskim bolom obuhvata različite periode prema stadijumu bolesti od postavljanja dijagnoze (kada je samo prisustvo tumora uzrok bola), preko stadijuma lečenja (koji takođe mogu rezultirati bolom), do stanja mirovanja ili izlečenja od bolesti (gde se često susreću uporni i na terapiju refraktorni oblici hroničnog kancerskog bola, najčešće neuropatskog porekla) (2). Danas u svetu postoje definisani mnogobrojni vodiči za terapiju hroničnog kancerskog bola. Prepreke u adekvatnom lečenju hroničnog kancerskog bola odnose se na nejednaku primenu vodiča lečenja koje su predložile različite onkološke i anesteziološke međunarodne organizacije. Ovakve takozvane „barijere“ za pravilno lečenje kancerskog bola sveobuhvatno su predstavljene u Evropskom žurnalu (European Journal of Pain) 2019. godine (3). Preporuka broj 4 (stepen preporuke IA) koju je izdala NCCN (National Comprehensive Cancer Network) 2020. godine u svojim vodičima za tretman hroničnog kancerskog bola, iako uopštena, osnova je svih ostalih preporuka, a ona glasi: Pacijenti treba da dobiju prilagođen multimodalni tretman koji smanjuje bol i njegov uticaj na svakodnevni život, a koji može uključivati kombinaciju lekova, nefarmakoloških tretmana, onkoloških intervencija, fizičke rehabilitacije i psihosocijalne ili duhovne podrške (3). Optimizacija ishoda lečenja bola najbolje se dobija primenom principa koje se naziva „5 As“, a koji je takođe predložen od strane NCCN 2020. godine. podrazumeva: Analgezija: optimizovati analgeziju (ublažavanje bola); Aktivnost: optimizovati aktivnosti svakodnevnog života (psihosocijalno funkcionisanje), Neželjeni efekti (Adverse effects): minimizirati neželjene događaje, Aberantno uzimanje lekova: izbegavati aberantno uzimanje lekova (ishodi povezani sa zavisnošću), Uticaj (Affect): naglasak na odnos između bola i raspoloženja (4).

Patofiziološki mehanizmi hroničnog kancerskog bola

Inicijalna i tekuća procena bola treba da bude sastavni deo nege onkološkog bolesnika i ukazuje na to kada je dodatna sveobuhvatna procena potrebna. Redovno samoprijavlјivanje uz pomoć validiranih alata za procenu bola je prvi korak za efikasan i individualizovan tretman. Najčešće korišćeni „alati“ za procenu intenziteta bola su standardizovane skale (5) i predstavljaju vizuelnu analognu skalu (VAS), skalu verbalne ocene (VRS) i numeričku skalu ocenјivanja (NRS). Multidimenzionalni aspekt bola se ogleda i u mogućnosti nekoliko načina za klasifikaciju bola. Prema patofiziološkom mehanizmu nastanka, bol se klasifikuje kao nociceptivni i neuropatski bol. Nociceptivni bol nastaje kao odgovor na draži sa kože, iz mišića ili kosti (somatski bol) ili unutrašnjih organa (visceralni bol). Neuropatski bol nastaje kao odgovor na oštećenje perifernog i/ili centralnog nervnog sistema. Bol kao subjektivni fenomen, postoji tek kad ga prepozna centralni nervni sistem, tako da proces koji se dešava na periferiji, sam po sebi, ne znači bol.

Proces doživljaja bola uključuje četiri faze:

Transdukcija – nociceptori prepoznaju bolnu draž na periferiji (pretvaranje energije koja je izazvala draž u električnu energiju samog receptora koja će dalje biti preneti);

Transmisija – „poruka“ se prenosi od receptora na periferiji do centralnog nervnog sistema;

Modulacija – poruka se modifikuje kroz uticaj ekscitatornih i inhibitornih mehanizama;

Percepcija – mozak prepoznaje nadražaj kao bolnu senzaciju.

Receptor je specijalizovani deo ćelije koji prepoznaje draž i odgovara na nju, i obično se nalazi na površini ćelijske membrane, mada ne uvek. Kada receptor prepozna draž ona se pomoću akcionog potencijala prenosi perifernim nervima i ascedentnim putevima duž kičmene moždine do centralnog nervnog sistema. Međutim, pod uticajem aktivnosti drugih nervnih puteva, ascedentnih ili descendentnih, na prenos bolnih nadražaja, ova informacija može biti modifikovana (modulacija). Ceo proces se završava percepcijom – prepoznavanjem bola od strane viših centara u mozgu (6). Bol kod pacijenata sa karcinoma deli iste neuro-pato-fiziološke puteve kao i bol bez karcinoma. To je bol mešovitog mehanizma, koji se retko manifestuje kao čisti neuropatski, visceralni ili somatski sindrom bola. Umesto toga, može uključiti inflamatorne, neuropatske, ishemijske i kompresivne mehanizme na više mesta, što kod ovih pacijenata otežava delotvornu terapiju bola (7). Dodatno, nova laboratorijska istraživanja ukazuju na unakrsnu povezanost između aktivnosti kancerskih ćelija, imunološkog i nervnog sistema domaćina, kao važni potencijalni mehanizmi koji mogu biti široko relevantni

za mnoge sindrome kancerskog bola (8). Hroničan kancerski bol ne predstavlja jedan entitet. Obuhvata čitav niz etioloških, patofizioloških i anatomskih podtipova, a svi zahtevaju jedinstvenu deskriptivnu terminologiju, tehnike procene i modalitete lečenja. Uzroci hroničnog kancerskog bola od momenta postavljanja dijagnoze maligne bolesti pa do kraja života predstavljeni su na Slici 1 (9).

Slika 1. Model toka maligne bolesti i kancerski bol (9)

Lečenje hroničnog kancerskog bola – princip stepenica SZO

Osnovni princip lečenja bola prema savremenim NCCN preporukama za lečenje kancerskog bola kao i ESMO (Evropsko Udruženje za Medicinsku Onkologiju) preporukama podrazumeva da:

- Pacijent treba da bude informisan o bolu i terapiji bola i treba da bude ohrabren da aktivno učestvuje u njegovom rešavanju.
- Početak bola treba da se prevenira lekovima primenjenim „po satu“, uzimajući u obzir poluživot, bioraspoloživost i trajanje dejstva različitih lekova.
- Analgetici za hroničan bol treba da se propisuju redovno a ne po potrebi.
- Oralna primena analgetika treba da bude prvi izbor.

Korišćenje preporuka SZO prema stepenicama koje definišu lečenje bola prema njegovoj jačini podrazumeva: 1. stepenica: za blagi bol (1–4/10 NRS) neopioidi su analgetici izbora. Njima se mogu dodati koanalgetici ako je potrebno. 2. stepenica: ume-reno jak bol: 5–6/10 NRS): ukoliko lek prve stepenice ne može da ublaži bol, ili pacijent

procenjuje bol kao umereno jak, onda se primenjuju slabi opioidi, u kombinaciji sa neopioidima i koanalgeticima, kada je to potrebno. 3. stepenica: jak bol ili bol koji je prethodno loše kontrolisan drugim lekovima, zahteva primanu jakih opioida. Jaki opioidi se takođe mogu kombinovati sa neopioidima i mogu im se dodavati koanalgetici.

Lekovi za terapiju kancerskog bola

1. Neopoidni analgetici
2. Opioidni analgetici
3. Koanalgetici (adjuvansi) (ne daju se rutinski već se uvode u zavisnosti od specifičnih potreba pacijenata)
4. Lekovi za terapiju neželjenih dejstava analgetika (4,10)

Slika 2. Princip stepenica SZO u lečenju hroničnog kancerskog bola (4,10)

Neopioidni analgetici – nesteroidni anti-inflamatorni lekovi (NSAIL) u terapiji hroničnog kancerskog bolapain

Nesteroidni anti-inflamatorni lekovi (NSAIL) su velika grupa lekova različitog hemijskog sastava koji svi deluju na isti način: analgetički, antipiretički i antiinflatarno. Osnovni mehanizam dejstva se odvija putem inhibicije enzima ciklo-oksigenaze (obe varijante i Cox 1 i Cox 2) koji je važan za sintezu prostaglandina (dominantni medijatori zapaljenja, ali su uključeni i u mehanizme nastanka bola i povišene temperature). Iako ih na tržištu ima u različitim formulacijama, njihov analgetički efekat je nepredvidiv, a primena ograničena zbog: (a) efekta platoa: svaki od ovih lekova ima svoju maksimalnu dnevnu doza koja se sme primenjivati, tako da se povećanjem doze iznad

savetovane ne postiže bolji analgetički efekat, ali su neželjena dejstva jače ispoljena; (b) neželjenih dejstava: gastrointestinalna toksičnost, inhibicija agregacije trombocita, retencija vode i soli, nefrotoksičnost i moguća preosetljivost na lekove. Upala je ključna komponenta metastatskog procesa i čak smatra se da ciljanje ovog elementa ima kritičnu ulogu u prevenciji metastaza (11). Protivuupalni efekti NSAID-a su dobro poznati, sa studijama koje potvrđuju smanjenje cirkulišućih inflamatornih medijatora povezanih sa primenom tradicionalnih NSAID-a i COX-2 inhibitora perioperativno (12). Štaviše, postoji zabrinutost u vezi sa imunosupresivnim svojstvima opioida, čime potencijalno mogu uticati na recidiv karcinoma. Svojstva NSAID-a koji štede opioide mogu se koristiti da bi se minimizirali ovi imunosupresivni efekti. Uprkos ovoj zabrinutosti, ipak velika prospektivna kohortna studija koja je uključivala 34 188 pacijenata nije pronašla klinički relevantne dokaze o povezanosti između opioida i recidiva karcinoma dojke (13). Nedavni sistematski pregled koji je razmatrao perioperativnu upotrebu NSAID za dugotrajno preživljavanje nakon operacije nakih vrsta karcinoma, zaključio je da su studije (pretežno retrospektivne i opservacijske) dale oprečne rezultate, ali određeni broj tekućih RCT-a (Randomised Clinical Trials) imaju za cilj da pruže preko potrebnu jasnoću o ovoj temi (14).

Male doze morfina u odnosu na primenu slabih opioida u terapiji srednje jakog kancerskog bola

Opioidi za lečenje blagog i umerenog bola "slabi" opioidi nazvani su slabim opioidima jer imaju gornju granicu efikasnosti. Primenjuju se za bolove jačine od 4-6 na numeričkoj skali za bol. Najčešće se kombinuju sa neopioidnim analgeticima, paracetamolom ili lekovima iz grupe NSAID. Međutim u ranoj retrospektivnoj studiji Ventafride i kolega, efikasnost koraka (stepenika) II SZO imala je vremensko ograničenje od 30 do 40 dana i, za većinu pacijenata, prelazak na korak III je napravljen uglavnom zbog neadekvatne analgezije, a ne neželjenih dejstava slabih opioida. U trenutnoj svakodnevnoj kliničkoj praksi, korak II je često zaobiđen u korist jakih opioida, iako strategija nije potkrepljena snažnim naučnim dokazima, jer su prikazane samo dve randomizovane kontrolisane studije koje su uključile 92 pacijenata od kojih 54 terminalno obolelih, i jedna prospektivna studija sa 34 terminalno obolela pacijenta. Studija Elene Bandieri je pružila prvi formalni dokaz da, iako su opioidi iz koraka II efikasni kada se koriste u ograničenim vremenskim intervalima, niske doze morfijuma (korak III) mogu biti korisne i mogu zameniti slabe opioide kod pacijenata sa umerenim hroničnim kancerskim bolom od kojih je više od polovine primalo aktivnu antitumorsku terapiju (Slika 4), zbog veće efikasnosti i a skoro identičnim profilom toksičnosti (15).

Slika 3. Prednost M (morfin) u odnosu na VO (weak opioids-slabi opijati) evidentna na prvoj kontroli u 1. nedelji posmatranja (15)

Objašnjenje slike 3. Pacijenti koji reaguju i intenzitet bola (numerička skala ocenjivanja [NRS]) u različitim vremenima praćenja po grupama lečenja. (A) Procenat pacijenata sa odgovorom (koji su postigli smanjenje bola za $\geq 20\%$ u odnosu na početnu liniju) pri svakom praćenju. P vrednost je za poređenje između grupa koje se izvodi pomoću χ^2 testa. (B) Intenzitet bola procenjen korišćenjem NRS-a pri svakom praćenju. Podaci su prikazani kao medijana i interkvartilni opseg. Linearni mešoviti režim za ponovljena merenja je urađen na osnovu rezultata intenziteta bola. * $P < .001$, † $P = .02$ prema Mann-Whitney U testu.

Morfin kao „zlatni standard“ u lečenju jakog hroničnog kancerskog bola, nove modulacije opioidnih analgetika

Morfin je opioid izbora SZO za lečenje umereno jakog/jakog bola. On se još uvek smatra „zlatnim standardom“ sa kojim se porede svi drugi opioidi. Za optimalno lečenje bola potrebne su dve formulacije: kratkodelujući morfin (IR, eng. immediate release, sa brzim otpuštanjem aktivne supstance) i dugodelujući morfin (SR, eng. slow release, sa sporim otpuštanjem aktivne supstance). Kod nekih pacijenata morfin dovodi do teških neželjenih efekata i to je razlog zbog koga neki pacijenti ne žele ili ne smeju da ga uzimaju. U takvim slučajevima primenjuju se drugi alternativni opioidi. Neophodno je napomenutu da se u savremenom pristupu lečenju kancerskog bola u Republici Srbiji nekoliko godina unazad koriste dva nova oblika opioidnih analgetika. Tapentadol koji je nov centralni analgetik sa dvostrukim mehanizmom dejstva: μ opioid receptor agonist i inhibitor ponovnog preuzimanja noradrenalina -NRI- ima opioid sparing efekat, smanjuje broj neželjenih dejstava (GI), obezbeđuje uravnoteženu analgeziju, lako

je prilagodljiv i prihvatljiv pacijentima, efikasan je u različitim bolnim stanjima: akutni, hronični, postoperativni, maligni, nemaligni, neuropatski i nociceptivni bol. Niža stopa gastrointestinalnih neželjenih efekata i ukupni povoljan bezbednosni profil tapentadola u poređenju sa drugim opioidnim analgeticima mogu biti od prednosti kod pacijenata sa karcinomom koji često pate od mučnine, povraćanja, zatvora ili drugih događaja koji dodatno smanjuju kvalitet njihovog života (16). Potraga za odgovarajućim lekom, zasnovanim na mehanizmima razvoja opioid indukovanom disfunkcijom creva (opioid-induced bowel dysfunction–OIBD), dovela je do upotrebe kombinacije jakog opioida sa antagonistom opioidnih receptora u lečenju pacijenata sa hroničnim kancerskim bolom i konstipacijom. Nalokson pokazuje mnogo jači afinitet prema opioidnim receptorima u crevnom zidu nego oksikodon. Njegovo periferno delovanje dovodi do poboljšanja funkcije creva i smanjenja problema opstipacije. Pored toga, nalokson se skoro u potpunosti eliminiše u jetri, dok se aktivni oblik oksikodona apsorbuje u krvotok i njegovo centralno analgetičko dejstvo je neometano. Klinička istraživanja potvrđuju da nalokson ne smanjuje efikasnost oksikodona protiv bolova u lečenju kancerskog bola, kao i nekancerskog bola. Kombinacija oksikodona sa naloksonom ostaje efikasan analgetik u ovom mehanizmu, istovremeno pokazujući značajan povoljan uticaj na profilaksu i lečenje OIBD-a (17–19). Osnovne kontraindikacije za upotrebu oksikodona/naloksona su disfunkcija jetre, nefrolitijaza, paralitički ileus, druga opstruktivna i inflamatorna stanja creva, pankreatitis, dijareja i preosetljivost na sastojke preparata. Važno je napomenuti da je maksimalna dnevna doza oksikodona/naloksona 160/80 mg dnevno. Nove formulacije spomentuh opioida korisne su u lečenju kancerskog neuropatskog bola (za koji je poznato da se samo kod 40–60% pacijenata postiže delimično ublažavanje bola), a koji se leči kombinacijom opioidne terapije, antikonvulziva - gabapentin, pregabalin, duloksetin i tricikličnih antidepresiva (75mg/dnevno) i oni se danas uz kortikosteroide preporučuju kao jedini lekovi u prvoj liniji za neuropatski bol (ESMO preporuke 2018.).

ZAKLJUČAK

Hronični kancerski bol ostaje preovlađujući i jak za mnoge pacijente, posebno kod pacijenata sa uznapredovalom bolešću. Efikasnost lečenja kancerskog bola u rutinskoj praksi malo se promenio u poslednjih 30 godina od objavljivanja pristupu terapiji bola od strane SZO. Postoji niz potencijalnih objašnjenja za ovo razočaravajuće stanje koje uključuje slabu procenu i klasifikaciju bola kod pacijenata sa karcinomom, sporo prevođenje osnovnih naučnih istraživanja u delotvorne kliničke intervencije, i posebno iz globalne perspektive, stanje gde zemlje u razvoju nemaju pristup jakim opioidima. Međutim, takođe je verovatno da će strategije za upravljanje kancerskim bolom koje se fokusiraju na promovisanje efikasnog ponašanja zdravstvenih radnika i pacijenata biti primenjivane i sprovedene sa istim prioritetom kao druge fiziološki zasnovane

strategije. Davanje prioriteta povećanju samoeфикаsnosti i smanjenje interferencije kao primarni ishod u vidu numeričke ocene intenziteta bola, mogu omogućiti preciznije „upravljanje“ bolom kod onkoloških pacijenata.

REFERENCE

1. WHO Guidelines for the Pharmacological and Radio therapeutic Management of Cancer Pain in Adults and Adolescents [Internet]. [cited 26 December 2021]. Available from: www.who.int/publications/i/item/978924155039
2. Brown M, Farquhar-Smith P. Pain in cancer survivors; filling in the gaps. *Br J Anaesth* 2017 Oct 1;119(4):723-736.
3. Bennett MI, Eisenberg E, Ahmedzai SH, Bhaskar A, O'Brien T, Mercadante S et al. Standards for the management of cancer-related pain across Europe-A position paper from the EFIC Task Force on Cancer Pain. *Eur J Pain* 2019 Apr;23(4):660-668.
4. Swarm RA, Paice JA, Anghelescu DL, Are M, Bruce JY, Buga S et al. Adult Cancer Pain, Version 3.2019, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. *J Natl Compr Canc Netw* 2019 Aug 1;17(8):977-1007.
5. Caraceni A, Cherny N, Fainsinger R et al. Pain measurement tools and methods in clinical research in palliative care: recommendations of an expert working group of the European Association of Palliative Care. *J Pain Symptom Manage* 2002; 23: 239–255.
6. W. Lepperti, R. Zajackowska, J. Wordliczek, J. Dobrogowski, J. Woron, M. Krazakowski. Pathophysiology and Clinical Characteristics of Pain in Most Common Locations in Cancer Patients. *Journal of Physiology and Pharmacology* 2016, 67, 6, 787-799.
7. Wigmore T, Farquhar-Smith P. Opioids and cancer: friend or foe? *Curr Opin Support Palliat Care* 2016 Jun;10(2):109-18.
8. Cox-Martin E, Anderson-Mellies A, Borges V, Bradley C. Chronic pain, health-related quality of life, and employment in working-age cancer survivors. *J Cancer Surviv* 2020 Apr;14(2):179-187.
9. Jon Raphael, Sam Ahmedzai, Joan Hester, Catherine Urch. Cancer Pain: Part 1: Pathophysiology; Oncological, Pharmacological, and Psychological Treatments: A Perspective from the British Pain Society Endorsed by the UK Association of Palliative Medicine and the Royal College of General Practitioners. *Pain Medicine* 2010; 11: 742–764.
10. Fallon M, Giusti R, Aielli F, Hoskin P, Rolke R, Sharma M & Ripamonti CI, on behalf of the ESMO Guidelines Committee. Management of cancer pain in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines. *Annals of Oncology* 29 (Supplement 4): iv149–iv174, 2018.

11. Cata J.P., Guerra C.E., Chang G.J., Gottumukkala V., Joshi G.P. Non-steroidal anti-inflammatory drugs in the oncological surgical population: beneficial or harmful? A systematic review of the literature. *Br J Anaesth.* 2017;119:750–764.
12. Wigmore T.J., Mohammed K., Jhanji S. Long-term survival for patients undergoing volatile versus IV anesthesia for cancer surgery: a retrospective analysis. *Anesthesiology.* 2016;124:69–79.
13. Cronin-Fenton D.P., Heide-Jørgensen U., Ahern T.P. Opioids and breast cancer recurrence: a Danish population-based cohort study. *Cancer.* 2018; 121:3507–3514.
14. Doat S., Cénéé S., Trétarre B. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and prostate cancer risk: results from the EPICAP study. *Cancer Med.* 2017;5:2461–2470.
15. Elena Bandieri, Marilena Romero, Carla Ida Ripamonti, et al. Randomized Trial of Low-Dose Morphine Versus Weak Opioids in Moderate Cancer Pain. *Journal of Clinical Oncology.* 2016;5: 436-442.
16. Ahmedzai SH. Improving pain experience in cancer patients. *J Pain Palliat Care Pharmacother* 2014 Mar;28(1):49-50.
17. Ahmedzai SH, Leppert W, Janecki M, Pakosz A, Lomax M, Duerr H et al. Long-term safety and efficacy of oxycodone/naloxone prolonged-release tablets in patients with moderate-to-severe chronic cancer pain. *Support Care Cancer* 2015 Mar;23(3):823-30.
18. Chwistek M. Managing Cancer Pain in an Era of Modern Oncology. *Pract Pain Manag* 2018;18(2).
19. Shkodra Morenaa, Brunelli Cinziaa, Zecca Ernestoa et al. Neuropathic pain: clinical classification and assessment in patients with pain due to cancer. *PAIN* 2021;162(3):866-874.

Konflikt interesa: Autori odbacuju mogućnost postojanja konflikta interesa